

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12601306>

ТАРЖИМАДА ШАКЛ ВА МАЗМУН УЙҒУНЛИГИ (МУМТОЗ АРАБ МАТНЛАРИ МИСОЛИДА)

Муҳиддин Нуруллаев

Ориентал университети

“Шарқ тиллари” кафедраси ўқитувчиси

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада араб классик матнлари таржималарининг шакл ва мазмуни кенг очиб берилган. “Мулк” сураси таржимонлари XX асрда Мавлавий Ҳиндистоний, Олтинхон Тўра, Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф, Алоуддин Мансур ва Шайх Абдулазиз Мансур томонидан ўзбек тилида амалга оширилган таржималарни асос қилиб олган ҳолда уларни ўзаро таққослашга ва энг тўғри, адекват таржимани аниқлаб бериш жараёнида бош мезон сифатида аслиятни асос қилиб олишга ҳаракат қилади. Мақолада “Мулк” сурасининг ўзбек тилидаги таржималарида шакл ва мазмун ўртасидаги бирлик ва уйғунлик масаласи алоҳида ўрин тутди.

Калит сўзлар: *Қуръони Карим, диалектик, шакл, маъно-мазмун, бирлик, уйғунлик, таржимон, аслият, таржима тили, сўзма-сўз, классик араб тили, ўзбек тили, жумла, сўз, адекватлик.*

АННОТАЦИЯ

В статье подробно описывается форма и содержание переводов арабских классических текстов. Переводчики Сурат аль-Мулк, основанные на узбекских переводах XX века Мавлави Инди, Алтынхан Тора, шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа, Алауддина Мансура и шейха Абдулазиза Мансура, являются главными критериями в процессе их сопоставления и определения самый точный и адекватный перевод старается брать за основу оригинальность.

В узбекском переводе суры аль-Мулк особое место в статье занимает вопрос единства и гармонии формы и содержания.

Ключевые слова: *Коран, диалектика, форма, смысл, единство, гармония, переводчик, оригинальность, язык перевода, дословный, классический арабский, узбекский, предложение, слово, адекватность.*

Annotation

The state describes in detail the form and content of translations of Arabic classical texts. The translators of Surat al-Mulk, based on the 20th century Uzbek translation of Mawlawi of India, Altynkhan Tor, Sheikh Muhammad Sadiq Muhammad Yusuf, Alauddin Mansur and Sheikh Abdulaziz Mansur.

In the Uzbek translation of Sura al-Mulk, the issues of unity and harmony of form and content occupy a special place in the state.

Key words: *Quran, dialectic, form, meaning, unity, harmony, translator, originality, target language, literal, classical Arabic, Uzbek, sentence, word, adequacy.*

Кириш. Ҳар бир бадий асар шакл ва мазмуннинг диалектик бирлигини ташкил этади. Демак, таржимоннинг вазифаси фақатгина аслиятдаги мазмунни таржима тилида етказиб беришгина эмас, балки шаклни ҳам топа билиш керак бўлади.

Таржима жараёнининг турли ҳолатда бориши бир жиҳатдан китобхонни ўша оятни ўйлашга, бироз бўлса-да, ўзи нима дейилмоқчи эканини билиш учун кимдандир сўраб ёки бошқа таржима китобларга ҳам мурожаат қилиб туришга, натижада бошқа ўзи кутмаган маълумотларга эга бўлишига ҳам сабаб бўлиб қолиши мумкин.

“Мулк” сурасининг 3-оятини, яъни:

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَؤَاتٍ فَارِجٍ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورِ

Мавлавий Ҳиндистоний **“У Зот етти осмонни бирин-кетин (устма-уст) қилиб халқ қилди. Парвардигорнинг осмонни халқ қилишида ҳеч қандай нуқсонни кўрмайсан. Бас, осмонга қайтиб қарагил, унда бирор синиқ ё тешик кўрасанми?”**¹ деб таржима қилган.

Таржимада шакл ўз ўрнини топган, бироқ “халқ қилди” сўзи адекватликка эришишга тўсқинлик қилган. Сабаби “халқ қилди” деган сўз араб тилидаги **خَلَقَ** сўзининг маъносини айнан ҳозирги даврда ёритиб бера олмайди. Бу сўз маълум бир аудиторияга хос кишилар учунгина кўзда тутилган маънода етиб бориши мумкин, лекин омма учун бу сўзни эмас, балки бунинг ўрнига ҳамма учун тушунарли бўлган “яратди” деб ўгириш лозим эди.

¹Шайх Мухаммаджон муло Рустам ўғли. Баён ун-фурқон фи таржиматил-қуръон. “Мунир” нашриёти. Тошкент. 2022.

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ {13} أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ
{14}

“Сизлар хоҳ ошкора сўзланглар, хоҳ махфий сўзланглар, Аллоҳ таоло билади. Албатта, Аллоҳ таоло дилдаги махфий сирларни (билгувчи) донодир. Ахир, дилнинг (ўзини) халқ қилган Зот ундаги сирларни билмайдими? Албатта, Аллоҳ таоло ҳар бир нарсанинг ҳақиқатини билади ва ундан хабардордир”.¹

13-оятнинг охири билан 14-оятнинг бошланишини бир-бири билан маъно жиҳатдан бир-бирини тўлдириб боғланиш яхши амалга оширилган. Агар айнан шу жойларининг шаклини қатъий сақлаб таржима қилсак, “Албатта У диллардаги махфий сирларни билгувчидир. Яратган Зот билмайдими ва У билгувчи хабардордир” тарзида ўгирилади ва “яратган Зот билмайдими” деган жумламиз худди охирига етмай узилиб қолган гапдек бўлиб қолади. Юзага келиши мумкин бўлган айнан шу кемтикликни таржимоннинг “дилнинг” деган сўзни яна бир бор келтириши тўлдириб келмоқда. Таржимадаги маъно-мазмун оқимининг узук-юлуқ бўлмасдан, бир-бирини тўлдириб туриши маъқул, бироқ бу таржимани ҳам адекватликка эришилган таржима деб бўлмайди. Агар ушбу таржимада “Сизлар хоҳ ошкора сўзланглар, хоҳ махфий сўзланглар, Аллоҳ таоло билади” жумласининг “Аллоҳ таоло билади” деган жойини олиб ташлаб, қолган жумлани кейинги таржима билан қўшиб юборилганида шаклан ҳамбирхилликка эришилган бўларди.

Айнан шу оятларнинг шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуфнинг таржимасида қандай акс этишини кўрайлик.

“{13}Ва сиз сўзингизни сир тутасизми ёки ошкора айтасизми, албатта, У кўнгиллардагини ҳам билгувчи зотдир.

{14}Яратган зот Ўзи билмасми? Ҳолбуки, У дақиқларгача билувчи ва хабардордир”.²

Ушбу таржима ҳам шакл жиҳатдан, ҳам мазмун жиҳатдан аслиятга мувофиқ келади дейиш мумкин. Чунки таржимада ортиқча изоҳ сифатида келтирилган сўз йўқ ва ўз навбатида, семантик жиҳатдан қурилиши аслият билан бир хилдир.

¹Шайх Муҳаммадҷон муло Рустам ўғли. Баён ун-фурқон фи таржиматил-қуръон. “Мунир” нашриёти. Тошкент. 2022.

²Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. Тафсири Ҳилол. 6-жуз. “Шарқ” нашриёти. Тошкент. 2007.

Шайх Абдулазиз Мансур ва Алоуддин Мансурнинг таржималари ҳам деярли шунга яқин, яъни шакл ва мазмуннинг аслият билан сезиларли даражада яқин чиққан.

Олтинхон Тўра (Саййид Маҳмуд ибн Саййид Назир ат-Тарозий ал-Маданий) ушбу оятларни аслиятда сўзларнинг ўрни қандай жойлашган бўлса ҳеч бирининг жойини ўзгартирмасдан, яъни шаклини тўлиқ сақлаган ҳолда таржима қилган. Қуйида унинг “Мулк” сурасининг 13-14-оятларини қандай ўгирганини кўриб чиқиш мумкин:

وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ {13} أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ {14}

“{13} (Эй, инсонлар), яшириб қилинг сўзларингизни ё очиб қилинглари, албатта, Ул билгувчидур диллардаги бор сирни!

{14} Оё, билмасми ул Зотки, яратди ва Улдур сирларни билгувчи, ҳар нарсани хабардор?”¹

Таржимада ҳар бир сўз, хаттоки, сўроқ юкломаларининг алоҳида қилиб берилиб, араб тили таржимонлиги алоҳида ажратиб беролмаётган **ضَمِيرٌ عَانِدٌ** деб номланадиган қайтувчи олмошларни ҳам алоҳида ажратиб, шу билан бирга буларнинг ҳар бирини ўзининг аслиятдаги ўрнига қўйиб ўгирилган. Таржиманинг бундай услубда амалга оширилиши ўқувчининг руҳиятини маълум даражада тарихга тортади, бироқ тушуниш масаласига келсак, бу услуб анчагина қийинчиликлар ва шу билан бирга тушунмовчиликлар туғдириши табиий. Масалан, “Мулк” сурасидан баъзи бир оятларнинг таржималарини аслият билан таққослаймиз:

أَأَمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ {16}

“Оё, амин бўлдингизларми осмондаги Зотдинки, ютқизсун сизларни ерга? Бас, ул вақт у қимирлаб турур”.

أَمْ أَمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ {17}

“Ёки амин бўлдингизларми осмондаги Зотдинки, юборсун сизларга майда тошлар бўронин, бас, тездин билурсизларки нечук экан Манинг кўрқитишим”.²

Ушбу оятларда сўзларнинг ҳар бири аслиятда қаерда турган бўлса, ўша ерда жумла тузилган. Араб тилининг гап қурилиши билан ўзбек тилининг гап қурилиши бир-биридан фарқ қилганлиги учун таржима анча тушунарсиз чиққан.

¹Саййид Маҳмуд ибн Саййид Назир ат-Тарозий Ал-Маданий. АЛ-ҚУРЪН АЛ-КАРИМ маъноларининг таржимаси ва шарҳлар. “Фан” нашриёти. Т. 2002.

²Саййид Маҳмуд ибн Саййид Назир ат-Тарозий Ал-Маданий. АЛ-ҚУРЪН АЛ-КАРИМ маъноларининг таржимаси ва шарҳлар. “Фан” нашриёти. Т. 2002.

Хулоса

Шайх Абдулазиз Мансур ва Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуфнинг таржималари аслиятдаги шакл ва мазмун билан деярли мос тушади. “Деярли” дейишимизнинг сабаби, ҳеч бир тилдаги таржима, у қай даражада чиққан бўлмасин, Қуръоннинг асл матни ўрнини боса олмаслигини барча ислом олимлари эътироф қилишган.

Шайх Алоуддин Мансур таржимасининг берилиши Шайх Абдулазиз Мансурнинг таржимаси билан шакл ва мазмун жиҳатдан деярли бир хил, бироқ ундан фарқли томони таржима орасида баъзи бир сўзларга қавс ичида изоҳнинг кўпроқ берилишидадир.

Мавлавий Ҳиндистонийнинг таржималарида таржима оддий сўзлар билан оммабоп, халқнинг онгига тез етиб борадиган қилиб ёритилган.

Олтинхон Тўранинг таржималарида оятлар сўзма-сўз ва айни пайтда аслият тилининг гап қурилиши билан таржима тилининг гап қурилиши бир хилда борган.

Адабиётлар рўйхати

1. Муҳаммадхон Мулло Исҳоқ қори ўғли (Махжурий). Фотиҳа, Ёсин, Таборак ва Амма сураларининг тафсири. “Мовароуннаҳр” нашриёти. Тошкент, 2004.
2. Абдулазиз Мансур. Қуръони карим маъноларининг таржимаси. “Тошкент ислом университети” нашриёти. Тошкент. 2001. Б.617.
3. Алоуддин Мансур. Қуръони карим Ўзбекча изоҳли таржима. Тошкент. 2004. Б.767.
4. Саййид Маҳмуд ибн Саййид Назир ат-Тарозий ал-Маданий (Олтинхон Тўра). Ал-Қуръон ал-карим маъноларининг таржимаси ва шарҳлар. “Фан” нашриёти. Тошкент. 2002. Б.679.
5. Шайх Муҳаммад Содик Муҳаммад Юсуф. Тафсири Ҳилол. 6-жуз. “Шарқ” нашриёти. Тошкент. 2007. Б.639.
6. حسن أيوب. الحديث في علوم القرآن والحديث. دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة. القاهرة. الصفحة 206–203. 2003. Ҳасан Айюб. “Қуръон ва ҳадис илмларида сўз” Дар ус-салом нашриёти, Қоҳира 2003.
7. محمد علي الصابوني. التبيان في علوم القرآن. دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع. القاهرة–2003. 224. Муҳаммад Алий Ас-Собуний. “Қуръон илмларида баён” Дар ус-Сабуний нашриёти, Қоҳира 2003.
8. www.islom.uz